

O‘ZBEKISTON DAVLAT SIYOSATIDA YOSHLARNING IJTIMOYIY HIMOYASI: PEDAGOGIK VA IJTIMOYIY-PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Norinova Dilbaroy Mahammadjonovna
Andijon davlat pedagogika instituti
Stajer o‘qituvchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17382077>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston davlat siyosatida yoshlarning ijtimoiy himoyasi masalalari yoritilgan. Yoshlarni qo‘llab-quvvatlashda pedagogik va ijtimoiy-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati tahlil qilinib, mavjud qonunchilik, dasturlar hamda ilmiy adabiyotlar asosida tahliliy xulosalar berilgan. Shuningdek, yoshlarning ijtimoiy muhofazasini kuchaytirish yo‘llari hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning samaradorligi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: yoshlar siyosati, ijtimoiy himoya, davlat siyosati, pedagogik yondashuv, ijtimoiy-pedagogik texnologiyalar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы социальной защиты молодежи в государственной политике Узбекистана. Анализируется значение педагогических и социально-педагогических подходов в поддержке молодежи, освещаются действующее законодательство, программы и научные исследования. Особое внимание уделено путям усиления социальной защиты молодежи и эффективности современных педагогических технологий.

Ключевые слова: молодежная политика, социальная защита, государственная политика, педагогический подход, социально-педагогические технологии.

Annotation: This article examines the issues of youth social protection in the state policy of Uzbekistan. The significance of pedagogical and socio-pedagogical approaches in supporting young people is analyzed, with reference to current legislation, national programs, and scientific literature. The study highlights effective ways to strengthen youth protection and demonstrates the role of modern pedagogical approaches in ensuring sustainable development.

Keywords: youth policy, social protection, state policy, pedagogical approach, socio-pedagogical technologies.

Kirish: Mustaqil O‘zbekiston taraqqiyotida yoshlar masalasi doimo davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralib kelinmoqda. Chunki yosh avlod mamlakatning ertangi kunini belgilovchi eng muhim ijtimoiy guruh bo‘lib, ularning har tomonlama kamoloti va ijtimoiy himoyasi barqaror taraqqiyotning kafolati hisoblanadi. Shu bois, so‘nggi yillarda yoshlarning ta‘lim olishi, mehnat bozoriga kirib borishi, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishi va ijtimoiy faolligini ta‘minlashga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Davlat siyosatida yoshlarning ijtimoiy himoyasini samarali tashkil etish, avvalo, pedagogik va ijtimoiy-pedagogik yondashuvlar orqali ro‘yobga chiqadi. Chunki ta‘lim-tarbiya tizimi nafaqat bilim berish, balki shaxsning ijtimoiy moslashuvi, qadriyatlarini o‘zlashtirishi va jamiyatda faol ishtirok etishini ta‘minlovchi asosiy mexanizmdir. Shu nuqtayi nazardan, pedagogik tadqiqotlar yoshlarning ijtimoiy himoyasini ta‘minlashda nafaqat nazariy asoslarni, balki amaliy yechimlarni ham ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Mazkur maqolada O‘zbekiston davlat siyosatida yoshlarning ijtimoiy himoyasini ta‘minlash masalasi pedagogik va ijtimoiy-pedagogik yondashuvlar nuqtayi nazaridan ko‘rib

chiqiladi. Xususan, yoshlarning huquqiy, iqtisodiy va ma’naviy-ma’rifiy himoyasi hamda bu jarayonda ta’lim tizimining o‘rni, ijtimoiy institutlar bilan hamkorligi ilmiy tahlil qilinadi.

Asosiy qism : O‘zbekiston Respublikasida yoshlar siyosati masalasi Konstitutsiya va qator qonun hujjatlarida alohida o‘rin egallaydi. Xususan, “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonunda yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning intellektual va ma’naviy salohiyatini rivojlantirish, jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta’minlash asosiy vazifalar sifatida belgilangan. Shu bilan birga, Prezidentimiz tashabbusi bilan qabul qilingan “Yoshlar – kelajagimiz” davlat dasturi (2018) yoshlarni kasb-hunar, tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va startaplarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgani bilan alohida ahamiyatlidir.

Pedagogik va ijtimoiy-pedagogik tadqiqotlarda yoshlarning ijtimoiy himoyasi, avvalo, ta’lim va tarbiya tizimi orqali ta’minlanishi qayd etiladi. Masalan, P. Freire o‘zining “Ozodlik pedagogikasi” asarida an’anaviy ta’lim jarayonining ijodkorlikni cheklashini ko‘rsatib, talaba markazli yondashuv zarurligini ta’kidlaydi. Bu g‘oya yoshlarning mustaqil fikrlash, ijtimoiy faollik va mas’uliyatni his etish qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

D. Acemoglu va J. Robinson esa barqaror jamiyatni shakllantirishda inson kapitali rivojining o‘rni haqida fikr yuritib, ta’lim tizimida ko‘proq ko‘nikmaga yo‘naltirilgan dasturlar joriy etilishi zarurligini asoslaydi. Bu yondashuv yoshlarning nafaqat nazariy bilimlarga, balki mehnat bozorida zarur bo‘lgan amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishini ta’minlaydi.

Shuningdek, mahalliy tadqiqotlarda ham yoshlar masalasi keng yoritilmoqda. Masalan, Qodirov hamda Karimovlar maqolalarida yoshlarning huquqiy savodxonligi, mehnat bozorida raqobatbardoshligi va ijtimoiy moslashuv jarayonida pedagogik yondashuvlarning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish zarurligini qayd etganlar.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, yoshlarning ijtimoiy himoyasini ta’minlashda quyidagi pedagogik va ijtimoiy-pedagogik yondashuvlar samarali hisoblanadi:

Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim – yoshlarning qiziqish va ehtiyojlariga mos o‘quv dasturlarini ishlab chiqish;

Amaliy ko‘nikmalarga yo‘naltirish – nazariy bilim bilan birga, kasbiy tayyorgarlikni mustahkamlash;

Ijtimoiy institutlar bilan hamkorlik – ta’lim muassasalari, oila va mahalla hamkorligida yoshlarning ijtimoiy muammolarini hal qilish;

Raqamli savodxonlikni oshirish – yoshlarning axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishini ta’minlash;

Huquqiy va ma’naviy tarbiya – yoshlarni huquqiy bilim, milliy qadriyatlar va umuminsoniy tamoyillar asosida tarbiyalash.

Bu yondashuvlar yoshlarning nafaqat ijtimoiy himoyasini mustahkamlashga, balki ularning jamiyatda faol, mas’uliyatli va raqobatbardosh shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qiladi.

Xulosa: Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston davlat siyosatida yoshlarning ijtimoiy himoyasi masalasi dolzarb bo‘lib, u bevosita pedagogik va ijtimoiy-pedagogik yondashuvlar orqali samarali hal qilinadi. Ilmiy manbalar hamda amaliy tajribalar shuni tasdiqlaydiki, yoshlarning har tomonlama rivojlanishi faqat moddiy qo‘llab-quvvatlash bilan emas, balki ularning bilim, ko‘nikma va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish orqali ta’minlanadi.

Pedagogik tadqiqotlar yoshlarning huquqiy, ma'naviy va kasbiy himoyasini ta'minlashda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, amaliy ko'nikmalarga e'tibor, ijtimoiy institutlar hamkorligi hamda raqamli savodxonlikni oshirish kabi yondashuvlar muhim ekanini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, yoshlarning ijtimoiy faolligini rag'batlantirish, ularni davlat va jamiyat hayotida faol ishtirok etishga tayyorlash ham ularning barqaror rivojlanishini kafolatlaydi.

Demak, yoshlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, ularning intellektual va ma'naviy salohiyatini rivojlantirish O'zbekistonning kelajak taraqqiyoti uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayonning muvaffaqiyati pedagogik va ijtimoiy-pedagogik yondashuvlarning izchil amalga oshirilishiga bevosita bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Qodirov, S. (2019). O'zbekiston yoshlari siyosatida ijtimoiy himoya mexanizmlarining rivojlanishi. *O'zbekiston ijtimoiy fanlari jurnali*, №2, 45–52-betlar.
- 2.Karimova, D. (2021). Ta'lim tizimida yoshlarning huquqiy va ma'naviy himoyasini ta'minlash muammolari. *Pedagogika va psixologiya jurnali*, №4, 112–119-betlar.
- 3.Xudoyberdiyeva, N. (2020). Zamonaviy pedagogik yondashuvlar va yoshlarning ijtimoiy moslashuvi. *Ta'lim va innovatsiya*, №1, 65–71-betlar.
- 4.Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum. – 183
- 5.Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Business. – 529 p.
- 6.Wagner, T. (2008). *The Global Achievement Gap*. New York: Basic Books. – 290 p.
- 7.Stiglitz, J. E. (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W. W. Norton & Company. – 560 p.